

**Pratiques de La Comptabilité Créative au Maroc :
Gouvernance des entreprises et indicateurs de Détection Et De
Prévention.**

**Practices of Creative Accounting in Morocco:
Corporate governance and detection and prevention
indicators.**

Youssef JOUALI

Doctorant au laboratoire de la recherche

(Actuariat Criminalité Financière et Migration Internationale)

Université Hassan II Casablanca, Maroc

youssefjouali@gmail.com

Abderrahim FARACHA

Enseignant-chercheur à la FSJES Hassan 2 CASA

Membre au sein du laboratoire de la recherche

(Actuariat Criminalité Financière et Migration Internationale)

Université Hassan II Casablanca, Maroc.

afaracha1@gmail.com

Date de soumission : 11/11/2020

Date d'acceptation : 02/01/2021

Pour citer cet article :

JOUALI Y. & FARACHA A. (2021), « Pratiques de La Comptabilité Créative au Maroc : Gouvernance des entreprises et indicateurs de Détection Et De Prévention », Revue Internationale des sciences de gestion, « Volume 4 : Numéro 1 », pp. 91 – 115.

Résumé

Ce travail vise à répondre à la question de la relation entre la gouvernance mesurée par ces composantes proposées dans la littérature et la comptabilité créative au niveau des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca mesurées par les indicateurs proposés par Jones et dechow et kothari? En d'autres termes, le mode de gouvernance peut-il être à l'origine de ces pratiques et avoir une influence directe sur ces indicateurs? Cette étude tente de trouver le lien de causalité entre les différentes variables de la gouvernance et leur impact sur la comptabilité créative. En présentant une analyse exploratoire des paramètres de mesure pour ces deux facteurs puis en vérifiant dans quelle mesure l'analyse de la variance et de la corrélation va confirmer ou infirmer cette hypothèse. Ceux en prenant en considération les indicateurs de détection de la comptabilité créative qui vont être concrétisés par les différents modèles des accruals discrétionnaires et d'autre part un score de la gouvernance avec une méthode souvent utilisée dans des études ultérieures en adoptant une démarche hépítico déductive.

Mots-clés: comptabilité créative; gouvernance; accruals discrétionnaires ; jones ; kothari

Abstract

This work aims to answer the question of the relationship between governance measured by these components proposed in the literature and creative accounting at the level of companies listed on the Casablanca Stock Exchange measured by the indicators proposed by Jones and dechow and kothari? In other words, can the mode of governance be at the origin of these practices and have a direct influence on these indicators? This study attempts to find the causal link between the different governance variables and their impact on creative accounting. By presenting an exploratory analysis of the measurement parameters for these two factors and then checking to what extent the analysis of variance and correlation will confirm or invalidate this hypothesis. Those taking into consideration the creative accounting detection indicators that will be embodied by the different models of discretionary accruals and on the other hand a governance score with a method often used in subsequent studies by adopting a hepitico-deductive approach

Keywords: creative accounting; governance; discretionary accruals ; jones ; kothari

Introduction

La comptabilité est un élément décisif pour le succès ou l'échec de chaque entreprise. Il est donc important de comprendre les risques liés à la comptabilité et les facteurs à l'origine des scandales comme ceux d'Enron ou de WorldCom. Il est possible de les anticiper avant qu'ils ne surviennent Jones M 2011.

Ces insuffisances ont attiré l'attention du public sur la qualité des états financiers que les parties prenantes des entreprises utilisent pour prendre les décisions car elles risquent de leur coûter des milliards de dollars.

Cette étude se propose de rechercher les liens entre les caractéristiques de l'entreprise et le choix de pratiquer la comptabilité créative pour influencer les résultats communiqués aux différentes parties prenantes.

Enjeux théoriques de la recherche:

La littérature portant sur les déterminants de la comptabilité créative et des manipulations comptables est assez riche et semble bien expliquer les motifs de recours des dirigeants à certaines méthodes et options comptables. Néanmoins, mettre en exergue les déterminants des choix comptables dans le contexte marocain ne fait qu'enrichir ce courant de recherche dans notre patrie.

L'analyse des motivations des dirigeants à adopter un traitement comptable particulier a fait l'objet de plusieurs recherches antérieures aux États-Unis et en Europe. Elles se sont intéressées à faire ressortir d'une part les raisons qui poussent les entreprises à gérer leurs états financiers et, d'autre part, à les analyser.

Au Maroc, nous aspirons à enrichir ce champ par une recherche constituée d'une panoplie de concepts et par un travail scientifique. Notre but est d'offrir aux lecteurs une argumentation basée sur un raisonnement issu d'une démarche répandue dans les sciences sociales ainsi que sur des outils et des moyens statistiques afin de disposer de certains indicateurs. L'ensemble de cette démarche nous permettra de schématiser et de modéliser les données financières et non financières pour justifier nos conclusions.

Questions de recherche: La question fondamentale de cette recherche est de savoir dans quelle mesure les variables de la gouvernance peuvent-ils contribuer à l'explication de la comptabilité créative?

Et nos hypothèses de recherche seront comme suit :

H1 : Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca pratiquent-elle la comptabilité créative ?

H2 : existent t elles des indicateurs de détection et de prévention pour détecter les pratiques de la comptabilité créative ?

H3: peut-on calculer un score de la gouvernance pour concrétiser le mode des gouvernances appliquées par chaque entreprise

H4 : le mode de la gouvernance influence t il directement les pratiques de la comptabilité créative dans le contexte des sociétés marocaines ?

Apports prévus de la recherche :

Notre recherche s'inscrit dans la continuité des recherche visant à analyser les indicateurs de détection de la comptabilité créative et l'explication de ses pratiques par un modèle rassemblant un ensemble des variables de mesure que nous nous inscrivons dans une logique d'enrichissement et d'extension des réflexions sur l'implication des managers et propriétaires de l'entreprise qui est mesurée par la

La littérature sur la comptabilité créative et les modèles avancées par les théoriciens dans des contextes anglo-saxonnes souvent s'accorde sur certaines spécificités des plan comptables locaux et des lois régissant dans ces pays : plusieurs auteurs parlent de la comptabilité créative dans un cadre générale. En effet, le nombre de travaux ayant examiné ce sujet témoigne de la faible contribution au niveau théoriques, contrairement à la conceptualisation des accruals non discrétionnaires qui a fait l'objet de l'examen d'un important approfondissement au niveau des recherches antérieurs. Néanmoins, avec le changement du contexte comptable et légal, les chercheurs se préoccupent de plus en plus de la perspective managériale de la comptabilité créative et des manipulations comptables. Ce travail, qui s'inscrit dans le cadre de la contribution de la recherche des déterminants de la comptabilité créative et de ces indicateurs, propose un cadre d'analyse qui conduit à démontrer que ces pratiques peuvent être expliquées par beaucoup de facteurs. Toutefois, d'autres facteurs non significatifs peuvent démentir ces résultats dans l'explication de cette comptabilité créative.

La précision du concept est donc le premier objectif de ce travail de recherche et sa principale contribution sur le sujet. Les autres avancées théoriques majeures sont liées au rôle des techniques qualitatives et d'audit simple dans la détection de ces pratiques.

Ces travaux ont une approche globalisée du concept. Ils ne modélisent pas l'impact des différents facteurs et variables de la gouvernance expliquant la comptabilité créative.

La démonstration de l'impact des différents facteurs internes et externes sur la comptabilité créative constitue donc un apport théorique majeur de ce travail de recherche.

Ce que nous suggérons de faire est de vérifier la relation entre les variables de la gouvernance et les pratiques de la comptabilité créative. Nous visons à montrer le lien qui existe entre ces variables comme déterminants de la pratique de la comptabilité créative mesurée par des indicateurs approuvés et justifiés.

Apports managériaux:

Notre travail de recherche envisage un réel apport managérial, comme le montre le contexte de recherche, à savoir l'appréhension de la notion de sens de la comptabilité créative pour qu'elle soit conçue et traitée pour les dirigeants avec plus de sérieux.

Les réponses apportées aux trois questions de recherche auparavant formulées devraient apporter des solutions aux managers des entreprises de service afin d'établir des relations étroites avec les parties prenantes en gardant une base de bonne gouvernance et de la transparence avec eux en leur fournissant un support réel et vrai sans aucune implication donnée.

Ce travail constituera pour les managers un moyen de mieux comprendre son environnement et servira comme un support d'aide à la décision.

Puis il exposera un ensemble d'indicateurs de calcul des irrégularités comptables en expliquant les différences entre eux. La seconde partie est une étude empirique qui revient d'abord sur l'éclairage des notions relatives à notre démarche et explore ensuite des données où nous serons amenés à observer le comportement d'entreprises, appartenant à plusieurs secteurs, présentant des attitudes différentes. Enfin notre étude s'attelle à la tâche de l'application des formules des indicateurs pour une analyse de la situation des données comptables des entreprises cotées en bourse de Casablanca.

Dans notre cas, nous aurons besoin des indicateurs de détection pour la recherche d'une corrélation éventuelle entre la comptabilité créative et les motivations abstraites ressorties du

cadre conceptuel, représentées par des variables, des ratios simplifiés et facilement interprétables.

Méthodologie

Le paradigme de recherche est le positivisme penché vers la recherche d'explications et vers une recherche des causes et des relations entre les lois. Sur lequel nous reviendrons en détail dans la deuxième partie.

Nous allons procéder par une analyse quantitative et une approche hypothético-déductive, avec des tests d'hypothèses, à l'aide des outils statistiques les plus utilisés dans le monde scientifique pour argumenter les liens de corrélation à appliquer sur une série d'observations. Ceci nous permettra d'éviter toute sorte de coïncidence, réduire l'impact des valeurs extrêmes et des exceptions afin de fournir aux lecteurs et à la communauté scientifique le fruit d'un travail pertinent et justifié.

Cette démarche souvent utilisée dans les sciences sociales dites non exactes, qui part de l'abstrait vers des modèles justifiés est prouvés en empruntant des indicateurs issus de la littérature. L'influence des critères de nature comptable dans la détermination de la performance de la société est mise en cause pour garder le cours des actions

Pour se faire nous allons adopter le plan suivant :

1. Comptabilité créative :
2. Gouvernance et comptabilité créative
3. Indicateurs de détection et de prévention de la comptabilité créative
4. Modèle de Jones 1991
5. Modèle jones modifié par Dechow, Sloan, and Sweeney (1995)
6. Kothari et Al 2005
7. Analyse exploratoire des accruals non discrétionnaires en 2018 104 et de la gouvernance
8. Analyse des résultats :
9. Conclusion

1. Comptabilité créative

Ce phénomène, à travers le monde, est fréquemment présenté comme l'une des méthodes les plus réputées pour jouer avec les chiffres comptables. Puisque la loi dans le contexte marocain ne sanctionne pas ces pratiques.

En conséquence, de nombreux chercheurs ont mené des travaux sur ce sujet avec des variables et des contextes économiques différents qui ont servi de base à la revue de la littérature de ce travail, cherchant à jouer un rôle critique dans cette analyse conceptuelle qui parfois peut sembler contradictoire.

En 2009, Matis et Al expliquent en s'inspirant de l'exemple romain que l'argent est roi et que la comptabilité créative impacte le solde de profit et de perte aussi bien du résultat que du bilan; mais elle ne peut pas influencer le tableau des flux de trésorerie parce qu'il est beaucoup plus difficile de manipuler sa valeur sans faire apparaître l'argent. Donc, il n'est pas surprenant que la portée de la comptabilité créative soit ici discrètement limitée mais pas impossible. En civilisation romaine, les managers ont commencé à se pencher sur les techniques de couverture des flux de trésorerie.

Elisabeta et Béatrice de leur part, abordent en 2010 la théorie de l'agence dans le domaine de la comptabilité créative, qui concerne les conflits d'intérêts entre les utilisateurs de l'information comptable. Une relation d'agence prend naissance lorsqu'une partie, connue sous le nom de mandant, confie la gestion de ses actifs à une autre partie, appelée agent, dont la compétence et les connaissances sont inaccessibles au mandant. La forme la plus courante d'agence est celle dans laquelle un gestionnaire agit pour son compte ou pour celui d'un actionnaire.

Moldovan et Al se focalisent en 2010 sur la façon dont l'information fournie par la comptabilité affecte les parties prenantes, principalement sur la façon et la raison pour laquelle les informations faussées quittent l'organisation entre les mains d'utilisateurs non avertis. Ils ont également expliqué qu'il existe une relation occasionnelle inverse entre le vrai et le faux.

Bhasin, en 2013, en revanche compare la comptabilité créative à une arme à double tranchant, qui peut être utilisée selon les normes ou d'une manière abusive par la direction. Si son usage s'avère abusif alors la faute incombe à la gestion, non à la comptabilité elle-même. L'utilisation de la comptabilité créative suscite des attitudes et des opinions différentes, mais celles-ci convergent vers l'affirmation que personne ne peut nier l'effet néfaste qu'elle a sur

l'entreprise. Bien que de nombreux professionnels se soient mis d'accord sur la portée positive de son utilisation et la défendent à ses différents niveaux de complexité avec l'application des différents cadres juridiques qu'ils utilisent pour leurs commodités, sans toutefois sortir de la loi, cette pratique doit être éradiquée. Sa nuisance à l'entreprise n'est plus à démontrer : Si elle peut satisfaire des besoins immédiats à court terme, la comptabilité créative peut conduire, sur le long terme, à la faillite et à la liquidation de grandes entreprises.

2. Gouvernance et comptabilité créative

Il n'y a pas une définition unique du concept de la gouvernance d'entreprise. Il pourrait plutôt être vu sous différents angles. Dans la littérature, Farar (2005) annonce que la gouvernance d'entreprise était utilisée comme un terme il y a quarante ans.

Les approches La valeur actionariale, définie comme la valeur marchande d'une entreprise, dépend de plusieurs facteurs: La rentabilité actuelle de l'entreprise, ses risques, sa croissance économique essentielle pour l'avenir bénéfice à l'entreprise. Ce sont tous des facteurs majeurs qui influent sur la valeur marchande d'une entreprise.

Les approches de la valeur partenariale, par opposition à la valeur actionariale : Charreaux (2006) propose ainsi simplement une généralisation de la théorie de l'agence, au-delà des seuls actionnaires.

Les littératures existantes en matière de gouvernement d'entreprise ont largement traité avec une analyse des arrangements institutionnels dans les États américains, britanniques, Entreprises australiennes, allemandes et japonaises, avec beaucoup moins d'attention versé aux entreprises des marchés émergents Elston et Goldberg, 2003, Galbreath et Galvin, 2008; Suisse et Tang, 2009 .

Selon Sulong et Nor 2008, l'environnement de gouvernement d'entreprise en Asie de l'Est est sensiblement plus différent sur les marchés en développement tels que comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Sun et Al 2010 ont souligné que la recherche sur la gouvernance d'entreprise en Asie n'a pas attiré l'attention de chercheurs et de publications des occidentaux, faisant de l'Asie un terrain fertile pour les recherches futures dans les mécanismes de gouvernance d'entreprises. Okene 2010.

2.1. Taille du conseil

L'étude de relation entre la gouvernance et la performance de l'entreprise n'atteint pas un consensus parmi les chercheurs. Néanmoins, l'écart dans les résultats peut être lié au secteur

et au temps de l'entreprise, cadre dans lequel les études ont été menées. En outre, en raison de différences structurelles dans les économies politiques nationales, les pratiques de gouvernement d'entreprise doivent être comprises dans le contexte d'actes juridiques, politiques et des systèmes de réglementation. Les déterminants du rendement de l'entreprise et de l'analyse des déterminants de la performance financière des entreprises est essentielle pour toutes les parties prenantes, mais surtout pour les investisseurs.

Sitina Akmel et Al 2019 ont vérifié si la proportion d'administrateurs indépendants au conseil a un effet significatif sur les pratiques de comptabilité créative.

2.2. Audit et comptabilité créative

Un audit est un examen indépendant des registres comptables, financiers et des états financiers pour déterminer s'ils sont conformes à la loi et aux principes comptables généralement reconnus du plan local (HILMI, Y. (2013)).

Toutefois la capacité des auditeurs à détecter les failles comptables a souvent été critiquée dans la littérature. Par exemple, Ronen et Berman 2004 annoncent que l'audit, malgré son rôle indispensable à renforcer la pertinence des chiffres comptables, ne peut pas toujours mener à bien sa mission vu que les auditeurs peuvent ne pas détecter et déclarer la comptabilité créative en raison de certains facteurs incontrôlables comme la complexité accrue des transactions commerciales dans les entreprises modernes.

De plus, la contrainte des honoraires des auditeurs qui perçoivent un échec d'audit peut se produire en raison de la crainte de l'auditeur de perdre ses clients, en particulier avec la concurrence entre les cabinets exerçant métier (Nelson et Al 2002, 2003). En ce sens, les auditeurs ne sont plus indépendants et ils ne peuvent qu'agir pour l'intérêt de la direction qui paie directement leurs honoraires et détermine leurs conditions de prestation de service (Abdel-Khalik 2002).

La situation s'aggrave lorsque l'auditeur dépend d'un client spécifique dans ses revenus ou lorsque ses services non liés à l'audit de source de revenus, par exemple, les services de conseil qui sont de plus en plus fournis par les auditeurs au fil du temps (Walker 2013). Par conséquent, le service d'auditeur a toujours été critiqué car il cherche à profiter de l'argent au lieu de viser à protéger le bien-être des actionnaires Branson 2004.

Chen et Al (2011) examinent la corrélation entre la qualité de l'audit et la gestion des résultats sur les marchés chinois des valeurs mobilières depuis 2001 à 2004. La taille du cabinet

d'audit a été utilisée comme indicateur de la qualité de l'audit et les huit plus grands cabinets d'audit (Top 8) ont été classés parmi les fournisseurs de services d'audit comprennent le Big 4 international et les quatre plus grandes entreprises chinoises. Ils ont trouvé un niveau de comptabilité créative nettement inférieur pour les entreprises non publiques auditées par les 8 meilleurs auditeurs que pour les autres cabinets audités par d'autres auditeurs hors Top8.

Emmanuel (2012) se concentre sur les entreprises auditées par un grand auditeur et examine la différenciation du potentiel de comptabilité créative. L'étude se concentre sur l'émergente en Common Law en Afrique du Sud et au Brésil en droit codé, et cherche à savoir s'il existe des différences importantes compte tenu de leurs caractéristiques institutionnelles différentes. L'étude indique que même si les entreprises peuvent être auditées par des auditeurs, leurs différences institutionnelles influencent considérablement les résultats des entreprises par conservatisme, frais d'agence et coût des capitaux propres. Les entreprises clientes de grands auditeurs en Afrique du Sud de droit commun et en Brésil de droit codé affichent des provisions discrétionnaires moins élevées.

Tendeloo et Vanstraelen (2008) examinent si les quatre grands cabinets d'audit, ainsi que des auditeurs de qualité, limitent la comptabilité créative. Par l'utilisation de données sur des entreprises privées dans six pays européens, ils fournissent des preuves conformes à cette attente.

Cependant, Chi et Al (2011) examinent si les entreprises ont recours aux gains réels de gestion lorsque leur capacité à gérer les charges à payer est limitée par une meilleure qualité des vérificateurs. Ils constatent que les Big 4 sont associés à des niveaux de revenus réels plus élevés.

2.3. Gouvernance d'entreprise et comptabilité créative

La gouvernance d'entreprise consiste essentiellement à trouver un équilibre entre les intérêts de nombreuses parties prenantes. Cette gouvernance constitue également le cadre permettant d'atteindre les objectifs d'une entreprise, elle englobe pratiquement tous les domaines de la gestion, des plans d'action aux contrôles internes, en passant par la mesure du rendement et la communication d'informations sur l'entreprise. HILMI, Y., & FATINE, F. E. (2020)

Bien que la gouvernance et la comptabilité aient très rarement été évoquées directement par les auteurs pour appréhender le phénomène de comptabilité créative, il est très utile de les analyser.

Tout le monde peut s'accorder sur le fait que la gouvernance peut être un facteur déterminant dans la délimitation des pratiques de la comptabilité créative mais ceci n'est pas évident pour plusieurs raisons notamment en ce qui concerne la manière de déterminer sur quels indicateurs une recherche scientifique doit se baser pour refléter une variable pour qu'elle soit significative. Par ailleurs, les théories mobilisées dans cette recherche et la revue de la littérature nous montrent que la taille du conseil d'administration et son indépendance ainsi que la participation des actionnaires dans l'administration ou dans la surveillance comme dans les exemples Anglo-Saxons nous poussent à penser que ces variables (de taille et d'indépendance) sont suffisantes pour donner un score reflétant la gouvernance qui est un concept vague et pour l'étudier avec la possibilité de la modéliser dans la partie empirique.

La gouvernance du conseil peut influencer directement sur les décisions et les activités des dirigeants et peut choisir, recruter et contrôler les auditeurs externes et les mécanismes de contrôle interne par le biais du comité de vérification. Cependant, une meilleure gouvernance des conseils peut utiliser le système de contrôle interne pour réduire la comptabilité créative Klein 2002 et Carcello et Al 2006.

Olfà Daghsniet et Al 2016 ont présenté un travail très important pour étudier la relation entre la gestion des résultats comptables et la gouvernance en utilisant comme variable de gouvernance le taux de la proportion d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration et le facteur de séparation des fonctions de présidents des conseils et de directeurs et le nombre de réunions moyenne du conseil .

Les résultats présentés par Olfà et Al 2016 précisent qu'il existe une relation négative significative d'un niveau de 10% entre les accruals discrétionnaires et la taille du conseil.

3. Indicateurs de détection et de prévention de la comptabilité créative

3.1. Modèle de Jones 1991

Il a introduit dans la littérature un modèle dans lequel le modèle lui-même confirme l'hypothèse selon laquelle la partie des accruals non discrétionnaires ne est constante. Contrairement aux modèles de Healy 1985 et de DeAngelo 1986, qui reposent sur l'hypothèse selon laquelle la variation moyenne des accruals non discrétionnaires est constante et que la variation de ces acccruals provient de la comptabilisation discrétionnaire.

Jones 1991 a ajouté la variation des ventes et du montant brut d'immobilisations au modèle afin de contrôler les effets des changements pouvant survenir dans les charges à payer non discrétionnaires en raison de la situation économique de l'entreprise. Jones estime que les

variations de revenus entraîneraient des variations du capital d'exploitation entraînant une modification des charges à payer et les amortissements des immobilisations réduiraient les charges à payer.

Pour cette raison, Jones utilise la variance des revenus REV et les immobilisations PPT, en tant que variables indépendantes pour prédire les cumuls discrétionnaires.

Tout d'abord, l'équation est utilisée pour obtenir les estimations des coefficients, puis les valeurs attendues. La DA peut être calculée à l'aide des données de la période t.

$$ACCR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta REV_{it} + \alpha_2 PPE_{it} + e_{it}$$

Équation 11: modèle de Jones 1991

Où:

- ACCR_{it} est la comptabilisation totale, mesurée par la différence de résultat et les Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation,

ΔREV_{it} est la variation du chiffre d'affaires, mesurée par la variation de CA_{it} par rapport à CA_{it-1},

PPE_{it} est la valeur brute des immobilisations corporelles de l'année t.

Ce modèle estime que la relation entre la partie des accruals non discrétionnaires et les ventes est stable durant le temps. Or, d'autres facteurs peuvent varier, ce qui affecte la relation présumée. Malgré ses limites, il a été très utilisé dans les travaux empiriques comme moyen de prédire les manipulations et la comptabilité créative.

3.2. Modèle Jones modifié par Dechow, Sloan, and Sweeney (1995)

Un autre modèle considéré dans la littérature est le modèle industriel proposé par Dechow et Al 1995. Le modèle métier assouplit l'hypothèse selon laquelle les accruals non discrétionnaires sont constants durant l'exercice comptable. Au lieu d'essayer de modéliser les déterminants des accruals non discrétionnaires, le modèle dite sectoriel suppose que la variation des déterminants des régularisations non discrétionnaires est commune aux entreprises du même secteur.

L'estimation du modèle est la suivante:

$$DA / Actif_{t-1} = TAC / Actif_{t-1} - [\alpha_1 (1 / Actif_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} / Actif_{t-1} - \Delta REC_{it} / Actif_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / Actif_{t-1})]$$

Équation3: Modèle Jones modifié

Alors que $\Delta REC =$ est un changement dans les créances à recevoir pour l'entreprise i au cours de la période t , et que d'autres variables sont telles que définies précédemment dans le modèle de Jones (1991).

3.3. Kothari et Al 2005

Kothari et Watts ont d'abord établi des prévisions à l'aide d'un échantillon aléatoire, ils ont ensuite cherché à savoir si les divers modèles fondés sur la comptabilité d'exercice produisaient des accruals non discrétionnaires conformes à leurs prévisions. Une alternative est de modéliser formellement les accruals en fonction de la performance pour combler l'inconvénient majeur des Jones et Jones modifié.

De plus, Kothari et Al 2005 proposent la propriété de la marche aléatoire des changements de ventes et ainsi, les changements de ventes de l'année suivante devraient être nuls. Les provisions étant fonction des variations des ventes, les accruals attendus sont également nuls. Toutefois, lorsque les entreprises s'écartent de la marche aléatoire, les régularisations attendues deviennent non nulles et un proxy pour DACC serait donc biaisé.

$$VCR_{it}/A_{it-1} = \alpha_0 (1/A_{it-1}) + \alpha_1 ((CA_{it} - CR_{it})/A_{it-1}) + \alpha_2 (IMMO_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 ROA_{it} + \epsilon_{it} \quad (4)$$

Équation 4:Modèle kothari 2005

ROA_{it} = rendement des actifs ;

ϵ_{it} = terme résiduel.

4. Analyse exploratoire des accrus non discrétionnaires en 2018

4.1. Calcul des indicateurs de la comptabilité créative et exploration des variables:

Tableau 1: Informations nécessaire pour calculer les indicateurs de détections de la comptabilité créative

société	chiffre d'affaire 2018	Chiffre d'affaire 2017	var ca 2018	créances clients 2018	créances client var cr 2018	total immo	actif 2018-1	accr 2018	accr/ctif	var ca-cr	ca/actif	var ca-cr/actif	immo/actif t-1
ALUMINIUM DU MAROC	908717607	848854048,2	59863558,82	377243626	348083276	29160349,84	74167585,7	861279286,3	48622192,87	0,056453457	30703208,98	0,069505397	0,035648377
BALIMA	45490678,64	44966920,76	523757,88	1920179,27	1358218,7	51660,57	48938216,6	126178528	-1301970,99	-0,010318483	-38202,69	0,004150927	-0,000302767
CENTRALE DANONE	4630411202	6452608447	-1822197245	151646566,8	5164000,75	16482566	1641957385	84535713,75	-553214915,6	-6,544156204	-1968679811	-21,55535412	-23,28814325
COSUMAR	6261217619	8851588256	-2590370637	456922026,8	253384030	203537996,4	2128033017	7860326294	-30361690365	-3,862650128	-2793908634	-0,329550014	-0,355444358
IB MAROC.COM	25827178,48	153300459	-12747220,6	5976488,54	176664742	-116928254	14661421,8	316191501,6	-126880431,2	-0,401119039	-10545026,98	-0,40315214	-0,033350128
RISMA	1159913372	562024415,8	597888956,3	92664932,94	41910898	50754034,97	1467064634	2406684950	350747138,9	0,145738701	547134921,4	0,248428427	0,227339653
AFMA	166173902,5	165158748,4	655154,13	470075094,3	51906171	49011077,1	14423473,4	680229265,3	511548403,9	0,752023516	49666231,21	0,000963137	0,073013958
AFRIC INDUSTRIES SA	39162817,69	42335673,71	-3172856,02	14717065,7	16929322,9	-2212257,17	6230068,56	51836098,3	854427,33	0,016483249	-960598,85	-0,061209391	-0,018531465
AFRIQUIA GAZ	6393017421	5475567536	917449884,6	913951355,1	865652059	48299296,55	3026540689	6614831861	-53397189,01	-0,008072343	869150588	0,138695874	0,131394207
ALLIANCES	184107849,5	158324000,3	25783649,28	967976908,9	885826541	82150367,47	51673431	5447659271	-504192356,8	-0,092552109	-56366718,19	0,004732978	-0,010346961
AUTO HALL	3519388843	3809600400	-290211237,5	622752028,7	660468840	-37734810,8	435320723	2374601912	-30055962621	-12,65726372	-2524764267	-0,12221469	-0,106323685
AUTO NEIMA	31346010,53	1902841177	-1871495166	311182371,5	287298369	23884002,83	440260115	1451998242	-64949412,79	-0,044731055	-1895379169	-1,288910077	-1,30539135
BRASSERIES DU MAROC	2508184431	2928674499	-420490068,6	356074098,6	385136490	-29062391,6	1194261295	2928674499	-208657572,9	-0,07124642	-391427676,9	-0,143578921	-0,136653527
CARTIER SAADA	146401412,8	77470366,65	68931046,15	52521853,52	43449603,7	9072249,78	82830085,6	194931338,4	28396438,42	0,145674055	59858796,37	0,353617057	0,307076311
CIMENTS DU MAROC	3490716848	3526509319	-35789071,04	745972227,6	763660460	-17688231,9	2307416646	6465531476	-467539348,4	-0,072312593	-18100839,1	-0,005535364	-0,00279959
COLORADO	524556332,7	547168512,5	-22612179,81	188305605,4	178464511	9841094,59	142808414	605587202,7	7634092,36	0,012606099	-32453274,9	-0,037339263	0,055897673
CTM	536607102,9	500053655,7	36553447,2	140620310,9	129997364	10622946,41	383978174	599031541,8	-71760579,98	-0,119794326	25930500,74	0,061020906	0,043287371
DARI COUSPATE	569834115,2	581395561,2	-11561446	108713235,7	111718646	-3005410,13	40247746,7	372452062,8	-378276,52	-0,001015638	-8556035,87	-0,031041434	-0,02297218
DELATRE LEVIVIER MAROC	71057237,3	596311218,5	-114261078,8	533248445,4	445950126	87298319,56	276618118	1608347887	-355491025,7	-0,22102869	26962759,26	0,071042515	0,016764258
DELTA HOLDING	2858944081	2822518044	36426036,85	2006595568	1899313932	107281635,9	694305300	4617207957	1412205047	0,308586929	-70855599,04	0,007889191	-0,013545984
DISWAY	1284274696	1128300326	155914370	410115466,6	414252669	-4137202,04	275021443	973870651,4	-11184560,49	-0,011484647	160051572	0,160097616	0,164945821
DOUJA PROM ADDOHA	21421262637	3389878276	-1247715639	4336823847	5499222385	-1162398538	774224100	22229786648	-6182336741	-0,278110485	-85317100,74	-0,056128098	-0,003837963
FENIE BROSSETTE	537548761,4	544705931,1	-7157169,68	283437706,8	337337705	-59899987,9	89736073,3	680236271,9	-126345681,2	-0,185737936	46742829	-0,010521594	0,068715579
HPS	450135072	535200351	-85065279	644277845	447593405	196684440	20387793	821755360	-9926598	-0,121601395	-281749719	-0,103516549	-0,342863257
INVOLYS	43399108,17	48656369,75	-5257261,58	100208863,7	110553855	-10344991,6	23093339,4	141664260,8	-8034550,39	-0,056715437	50077306	-0,037110712	0,035913999
JET CONTRACTORS	1648934312	1225211630	423722681,6	1556918793	1196514387	340440046	149113313	1804687972	250851680,5	0,139000029	83318275,59	0,234789996	0,046167699
LABEL VIE	9032956595	8274578356	839078239,1	827986287	833904522	-5918234,56	2561199440	7049248572	-89917872,17	-0,012613809	764298473,7	0,107582848	0,100422404
LAFARGEHOLCIM MAR	7616778604	7999378984	-38200379,3	1352697811	1623962422	-271264611	147355E+10	18561106749	-14957421893	-0,805847523	-111335768,4	-0,020613015	-0,005998337
LESIEUR CRISTAL	4163109241	4512726921	-354117679,8	751945266,9	623947246	127998020,5	523420375	3041646319	-1343865400	-0,441821717	-482115700,2	-0,11642303	-0,158504852
LYDC	7214580670	721694607	24639485,28	1914925425	1746020760	168904755,7	3085886352	19339466106	-317422219,9	-0,016413184	-144265270,4	0,001274052	-0,007458661
M2M Group	82737872,76	82345067,28	392805,48	126739969,1	103937494	22801875,08	13560738,4	264230195,2	-39617150,46	-0,149934228	-22409609	0,001486603	-0,08480899
MAGHREB OXYGENE	91920604,7	250366244,7	-158445640	149380800,6	148238263	11468157,2	171734857	434856171	-5491475,3	-0,012628257	-139592457,5	-0,364863324	-0,367000558
MANAGEM	185518417,7	204020699,9	-18502282,25	179022293,3	153857725	25164568,29	180549865	6294215891	-32665205,19	-0,005189718	-43666850,54	-0,002939569	-0,006937616
MED PAPER	76502786,33	68855671,11	9647115,22	95030027,51	76082007,9	18948019,64	152395572	281995479,5	4567469,9	0,016196961	-9300904,42	0,034210177	-0,03292459
MICRODATA	521054893,4	471784652,7	49310204,75	219290071,4	194874138	24415933,32	17661145,6	315872850,3	-644641334	-2,040826686	24894271,43	0,156107864	0,078811101
MINIERE TOUNISSIT	518766893,8	43706653,8	81060240,04	61741023,67	71599893,9	-9858870,22	228306272	1099423674	454130474,3	0,413062302	90919110,26	0,07329757	0,082697064
NEXANS MAROC	1442826118	1322699019	120131099,3	487435571,9	491818067	-4382495,07	166999501	1222132684	-94520485,74	-0,077340609	124513594,4	0,098296282	0,101882223
OULMES	1490455220	1872174587	-381719367	329831544	351920482	-2208988	1195134526	1966507262	-52318009	-0,026604534	-359630429	-0,194110327	-0,182877753
PROMOPHARM S.A.	29160345,83	236296713,7	-207136367,9	193890080,1	181481273,3	124088010	90215092,6	514628681	-33429603,32	-0,064958687	-219545177,9	-0,402496743	-0,426668094
REALISATIONS MECANIQUES	354515034,7	373143359,1	-18628324,49	283774988	243109211	40665776,52	4102487,97	404759898,5	-9169903,41	-0,022653685	-59294101,01	-0,046023147	-0,146492034
S.M. MONETIQUE	229626480	214278490	15347990	140127121	121187866	18939255	17288694	228011096	-18935533	-0,083046542	-3591265	0,06731247	-0,015750396
SMI	678058658,4	1121861350	-443802691,9	161395307,8	84418421,2	76976886,57	826786535	1686386579	-654428373	-0,388065454	-50279578,5	-0,263167827	-0,308813878
SNEP	935952248,3	875661339,1	60290909,16	414966157,1	387814926	27151230,99	174676104	1253902994	-39114581,89	-0,031194265	33139678,17	0,048082594	0,02642922
SOPEP-Marsa Maroc	2244343580	2209037182	35306398,01	591907769,5	625120345	-33212575,8	100026545	5100238779	-474302826,8	-0,0929962	68518973,78	0,006922499	0,013434464
SONASID	3783094189	3657252533	125868656,3	604978916,3	684626402	-79647485,6	552936556	2476252570	-144200408,9	-0,05823332	205516141,9	0,050830298	0,082994622
SOTHEMA	1590915799	1451312272	139603526,6	479541274,3	421130819	15044510,8	375018851	1295765535	48410059,81	0,0373602	81193070,8	0,107738262	0,289418758
STOKVIS NORD AFRIQUE	285903156,9	116735868,9	169167288	90270204,54	16272535	-7245230,33	5191632,62	616978556,2	-15326930,4	-0,248410466	241619618,3	0,274186657	0,39161753
TAQA MOROCCO	4617330843	4398631060	218699783,2	869725411,3	902944049	-33218638,1	4149148768	9919528755	-159222007,3	-0,016051368	251918421,3	0,022047396	0,025396209
TIMAR	267766611,8	259290255,3	11845362,79	106371160,5	118775322	-12404161,8	687957317	217851569	1000457,27	0,00459238	24249524,57	0,054932548	0,113131241
TOTAL MAROC	14661920372	12288264086	2373656286	1125070479	96236700	16270779,4	1955328136	5638749317	-642480399,7	-0,113940231	2210953506	0,420954931	0,392099982
UNIMER	946185039	856280957,5	89904081,51	276599156	263034545	13564610,85	486392927	2525293086	1796591,43	0,000711439	76339470,66	0,035601444	0,030229945

Source : Auteur Youssef JOUALI rapports financier bourse publiés au site de la bourse de Casablanca

Tableau2: Récapitulatif des indicateurs de détections contre la comptabilité créative

société	2018			2017			2016		
	jones	jones modifi	kothari2005	JONES	Jones modifi	KOTHARI	jones 1991	jones modifi	kothari 2005
1	0,47979114	0,50142251	0,50034708	0,32061264	-0,22146419	-0,14981586	-0,1155282	0,69264673	0,692947
2	0,31635041	0,31699623	0,31822989	2,22378332	1,80818632	1,68087431	0,10998911	0,08542467	0,08889455
3	0,01795165	0,01613475	0,01624008	1,91359774	1,21926248	1,07755169	-0,41489047	-0,4232106	-0,41826086
4	-3,24446881	-3,24988791	-3,25235482	6,59814524	6,53537083	6,26919289	0,28247613	0,31367588	0,31109344
5	0,37538037	0,10724806	0,0641566	2,04635023	1,17623219	5,66695444	-0,01698741	-0,06188679	-0,04926911
6	0,194607	0,22154661	0,22176613	2,11940205	1,75688456	1,6654115	0,89808549	0,89009213	0,8957348
7	1,25458552	1,20305236	1,18011615	1,73679369	1,63866102	0,55095257	0,34272332	0,36079663	0,33150792
8	0,51614616	0,48072579	0,47899539	1,39198	1,22891538	1,0136141	-0,04567637	-0,07891275	-0,07676638
9	0,19042073	0,20111858	0,19609171	1,23016343	1,50834415	1,18017231	0,63559905	0,69565893	0,69132239
10	0,41289293	0,41810782	0,41937012	1,32110594	1,24722298	1,11650062	0,05297507	0,02366152	0,02999283
11	-12,1443483	-12,1654928	-12,1645832	15,2626812	14,9187117	14,768845	0,19950473	0,218243	0,22283786
12	1,23668211	1,16995726	1,16851343	1,48368521	1,86479858	1,6384363	0,26028672	0,24906424	0,25007525
13	0,35047923	0,33338319	0,32895158						
14	0,20758842	0,25597844	0,25758998	2,50517979	1,42914899	1,31568618	0,14954374	0,13209696	0,13740475
15	0,27587466	0,27109702	0,26744897	1,16661855	0,88502691	0,63670899	-0,20005171	-0,22129284	-0,21218078
16	0,4406233	0,44558666	0,44529752	-0,20351702	1,63752342	1,43316932	0,9480693	0,92410596	0,92573037
17	0,04675892	0,06089855	0,05690677	1,72017635	1,38893474	1,09877702	-0,00946931	-0,022306	-0,02602225
18	0,4830505	0,47177873	0,4678042	1,50999406	1,48378251	1,10706835	0,21894913	-0,16464776	-0,16513629
19	0,16048051	0,19600545	0,26424001	1,61087782	1,54976164	1,44807659	0,37365435	0,33151275	0,33829568
20	0,337234675	0,75392347	0,75417661	-1,94360123	1,83199223	1,68666076	0,38125678	0,20721195	0,21144469
21	0,25481276	0,2581466	0,26026603	2,43023778	1,71842923	1,57845976	0,28504509	0,26874409	0,27272813
22	0,25838328	0,21647752	0,2195384	1,96803007	1,72628502	1,62045324	-0,01409903	-0,03322425	-0,02740406
23	0,27251472	0,21634297	0,23070946	1,62769204	1,36290281	1,48058182	0,22952822	0,20250139	0,21326341
24	0,45315756	0,59791342	0,59393396	1,38868909	1,9162575	1,55550979	-0,60407068	-0,35723833	-0,35935485
25	0,40561885	0,35214289	0,35327496	3,81913729	3,84248984	3,75632252	-1,2679965	-1,25097072	-1,24680545
26				1,64913088	2,773927	2,34819519			
27	0,44707366	0,57876522	0,57549549	1,29545285	1,63320881	1,3418849	0,54518977	0,58010465	0,58417204
28	0,25250356	0,25552718	0,25360175	1,76465751	1,71751667	1,49525039	0,42338941	0,41705151	0,41678744
29	-0,65393704	-0,66456744	-0,66788258	1,85779769	2,37844134	2,33463692	-0,19356122	-0,21562174	-0,21466314
30	0,07231955	0,08910058	0,08952527	1,30511294	1,49487432	1,40215672	-0,19706285	-0,21912337	-0,21552238
31	0,42040329	0,42223493	0,42227158	1,01331347	0,81869866	0,65581395	-0,41513664	-0,44729014	-0,44263487
32	0,33799409	0,38954802	0,38740864	1,99212398	1,81101893	1,66434393	-2,79256982	-2,66587717	-2,66201122
33	0,57136275	0,54960266	0,55102792	1,01604927	0,78935184	0,70703548	-0,66587406	-0,68115562	-0,6760169
34	0,49658991	0,49428283	0,50173622	1,88044253	1,77707381	1,6643927	0,46496171	0,43695937	0,43930807
35	0,24934827	0,2934417	0,28412596	0,84455572	0,41570425	0,87243562	-0,80449077	-0,83231379	-0,87291546
36	-1,66444536	-1,60978413	-1,61830112	1,72932601	1,61452575	1,12378366	0,28236111	0,40330127	0,3973276
37	0,77584897	0,77066433	0,76445712	0,91631699	1,48288045	1,15042549	0,44169432	0,37676033	0,37222181
38	0,30065367	0,29995235	0,30369393	1,18589368	0,97896838	0,94339898	-0,16982389	-0,21520937	-0,20750807
39	0,33703384	0,31741049	0,31920647	1,44589543	1,3299867	0,95497675	-0,44652798	-0,416071	-0,42018845
40	0,65001641	0,63863195	0,63740098	2,72457403	1,14646336	0,75251159	-0,14023975	-0,12083211	-0,12531172
41	0,51838632	0,57614794	0,57448445	1,72522826	1,71453223	1,52021901	0,60542095	0,46214896	0,45252438
42	0,34671523	0,40012182	0,42006676	1,18695281	1,28014614	0,96440868	0,9105239	0,91649306	0,91469051
43	0,07918846	0,09180626	0,10104846	0,65682235	0,34681647	0,11688999	-0,86878185	-0,87499179	-0,8767561
44	0,38210575	0,39490551	0,39551913	0,73463926	0,69258816	0,57668858	-0,6066083	-0,60730054	-0,60482491
45	0,32253402	0,31501595	0,30964672	1,35541244	1,09568212	0,74975052	-0,21125384	-0,19090859	-0,19209157
46	0,31334665	0,29186824	0,29663665	-2,7122476	0,35119649	0,32972165	-0,384874	-0,50485456	-0,49963904
47	0,33737073	0,36977072	0,36493756	1,45584554	1,44029798	1,06650244	0,03727475	0,03621462	0,03441199
48	0,06694081	0,00161692	0,00550005	1,65664914	1,13957957	1,10303201	0,16743573	0,10178065	0,10988349
49				-9,75940752	-10,6946879	-5,26973081	0,42802848	0,35510851	0,33621873
50	0,28354616	0,28034655	0,27815611	-80,7721154	-81,1116483	-81,339845	0,19626251	0,16568968	0,16547881
51	0,46446856	0,42590053	0,42856415	1,52854189	1,38215414	1,29578106	0,12034799	0,24182869	0,24936346
52	-0,06264543	-0,02234765	-0,02772091	3,31252055	3,09671091	2,71554978	0,16987419	0,13301374	0,11649985
53	0,39759685	0,3994324	0,40236619	1,76270007	1,65033092	1,56362564	0,4251236	0,38334797	0,38912259

Source : Auteur Youssef JOUALI ; informations publiées dans les rapports financier de sociétés cotées en bourse au site de la bourse de Casablanca

Tableau 3: tableau de score gouvernance des entreprises cotées

société	nombre payé	note	emploi payé	note	conseil	note	diversité conseil	note	indépendance	note	présence info	note	fonction	note	no. de comités	note	comité de rémunération	note	comité d'audit	note	score global	
1	8	10	1	5	2	5	1	5	2	5	2	10	oui	0	3	10	oui	10	oui	10	70	
2	6		3		0	0	2	10	1		-5	non		10	3	10	oui	10	oui	10	50	
3	5	5			0	0	0	0	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	5	
4	12	10	0		0	0	1	0	1	0	1	0	oui	0	2	5	non	0	non	0	15	
5	6	5	0		1	5	0	0	1	0	1	0	oui	0	0	5	non	0	non	0	25	
6	9	10	2	10	0	0	1	5	1	0	1	0	oui	0	2	10	non	0	non	0	35	
7	8	10	2	10	3	10	1	10	3	10	2	10	non	10	3	10	oui	10	oui	10	100	
8	5	5	2	10	2	5	0				5	1	5	non	10	3	10	oui	10	oui	70	
9	7	5	1	1	1	5	1	5	1	0	1	0	non	10			oui	10	non	0	36	
10	9	10	1	5	0	5	1	5	1	0	1	0	non	10	4	10	oui	10	oui	10	65	
11	12	10	2	10	0	0	1	5	1	0	1	0	oui	0	3	10	non	0	non	0	25	
12	8	10	2	10	3	10	1	10	3	10	2	10	non	10	5	10	oui	10	oui	10	100	
13	11	10	3	10	0	0	0						non	10			oui	10	oui	10	50	
14	11	10	0	0	1	5	2	5	1	0	1	0	non	10	3		oui	10	non	0	40	
15	11	10	0	0	3	10	0							5	10	2		oui	10	non	0	40
16	8	10	3		2	5	1	5	2	5	-5	0	non	10	3	10	oui	10	oui	10	65	
17	10	10	1	5	0	0	0	0	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	15	
18	7	10	0	0	2	5	2	10	2	5	-5	0	non	10	3	10	non	10	oui	10	70	
19	10		0		3	10	3	10						10			oui	10	non	0	40	
20	7	10	2	10	2	5	0	0	3	10	2	10	non	10	3	10	oui	10	oui	10	65	
21					4	10								10			oui	10	oui	10	40	
22	6	5	0	0	3	10	2	10	1	0	1	0	oui	0	7	10	non	0	non	0	25	
23	8	10	0	0	1	5			1	0	1	0	non	10			oui	10	non	0	25	
24	8	10	2	10	2	5	0	0	3	10	2	10	non	10	3	10	oui	10	oui	10	65	
25	10	10	1	5	0	0	2	10	1	0	1		non	10			oui	10	oui	10	55	
26	9	10	0		0	0	0	0	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	10	
27	8	10	2	10	2	5	0	0	3	10	2	10	non	10	4	10	oui	10	oui	10	65	
28	9	10			1	5	1	5	1	0	1			10	8	10	non	0	non	0	40	
29	5	5			0	0		0	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	5	
30	9	10	1	5	0	0	0		1	0	1	0	oui	0	1	5	non	0	non	0	20	
31	10		0	0	3	10	2	10	1	5	1	0	non	10	3	10	oui	10	oui	10	65	
32	9	10	2	10	2	5	0		1	0	1		non	10	4		oui	10	oui	10	55	
33	8	10	1	5	2	5	0	0	3	10	2	10	non	10	6	10	oui	10	oui	10	80	
34	10	10	1	5	2	5	2	10		5	1	5	non	10	3	10	oui	10	oui	10	80	
35	6	5	1	5	0	0	1	5			1		non	10			oui	10	oui	10	45	
36	5	5	0		0	0	1	5	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	10	
37	7	10	2	10	2	5	1	10	3	10	2	10	non	10	3	10	oui	10	oui	10	95	
38	6	5	2	10	0	0	0	0	1	5	1		non	10			oui	10	oui	10	50	
39	9	10	3	10	0	0	0	0	0	0	1		non	10			oui	10	oui	10	50	
40	8	10	2	10	3	10	0	0	3	10	2	10	non	10	3	10	oui	10	oui	10	90	
41	7	10	2	10	2	5	0	0	3	10	2	10	non	10	4	10	oui	10	oui	10	65	
42	6	5	3	0	3	5	2	10	1	0	1	0	non	10	4	10	oui	10	oui	10	60	
43	8	10	1	5	1	5	0	0	1	0	1	0	oui	0			non	0	non	0	20	
44	6	6	3	10	1	5	2	10	1	0		0	non	10	4	10	oui	10	non	0	61	
45	8	10	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	non	10			oui	10	oui	10	50	
46	14	10	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	non	10			oui	10	oui	10	45	
47	5	5	0	0	0	0	2	10			2	10	non	10	2	5	oui	10	oui	10	60	
48	6	5	0	0	0	0	1	5	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	10	
49	5	5	0	0	0	0	1	5	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	10	
50	8	10	1	5	3	10							non	10			oui	10	oui	10	45	
51	5	5	0	0	4	10	2	10	1	0	1	0	non	10	4	10	oui	10	oui	10	65	
52	5	5	0	0	0	0		0	1	0	1	0	oui	0	0		non	0	non	0	5	
53	5	5			1	5	2	10	1		1		non	10	4	10	oui	10	oui	10	60	

Source : Auteur Youssef JOUALI informations publiées dans les rapports annuels de sociétés cotées en bourse au site de la bourse de Casablanca

Il n'y a pas de modèle unique d'une gouvernance qui fonctionne dans tous les pays et toutes les entreprises. En effet, il existe de nombreux différents codes de «bonnes pratiques» qui prennent compte tenu de la législation différente, des structures des conseils et pratiques commerciales en pays individuels. Cependant, il y a des normes qui peuvent s'appliquer à une large gamme de mesures juridiques, politiques et économiques environnements. Dans cet esprit, l'OCDE a articulé un ensemble de principes fondamentaux des pratiques de gouvernance d'entreprise pertinentes dans un éventail de juridictions.

Ceux-ci sont:

- Justice
- Transparence
- Responsabilité
- Responsabilité

Ces mêmes principes peuvent être utilisés comme les pierres angulaires d'une gouvernance d'entreprise méthodologie de notation des entreprises. Dans la mesure où ces noyaux les principes transcendent chaque pays juridictions, le processus de l'entreprise la notation de la gouvernance implique donc l'évaluation de l'entreprise individuelle et pratiques et structures nationales contre ces grands principes.

Cette méthodologie présente une approche pour analyser la gouvernance d'entreprise à la fois au niveau de l'entreprise et du Maroc. Ces deux les dimensions peuvent être évaluées conjointement ou séparément.

Le Globe and Mail a publié pour la première fois en 2002. des composants de la gouvernance qui ont été assemblés sur la base d'un «ensemble rigoureux de bonnes pratiques tirées des lignes directrices et des recommandations de gouvernance d'entreprise des autorités de réglementation américaines et canadiennes, ainsi que des principaux investisseurs institutionnels et associations» McFarland (2002), p. L'indice se compose de la somme des quatre éléments suivants:

1. Le nombre maximum de notes associées aux différents la composition du conseil (BC)
2. l'actionnariat et la rémunération (SC),
3. les droits des actionnaires (SR)

4. la divulgation (D).

Le score maximum de gouvernance qu'une entreprise peut obtenir est de 100 et plus la note est élevée, meilleures sont les pratiques de gouvernance d'entreprise de l'entreprise.

Le score repose sur une échelle de 1 à 10

Le score le plus faible 0 au score le plus élevé 10 soit 100 au total

Nous avons essayé de ressortir un score gov pour la gouvernance à base des éléments qui peuvent influencer les mécanismes de gouvernance à savoir

La taille du conseil (Le nombre d'administrateur score=5 si ≤ 7 10 si > 7)

Le comité d'audit ; (score =0 si n'existe pas ou 10 si existe)

Le nombre de comité stratégique ; (score 5 pour 1 et 2 ou 10 pour plus)

L'indépendance du conseil ; (5 pour 1 ou 10 pour plus)

L'unicité des fonctions directeurs et président du conseil ; (0 si oui 10 sinon)

La qualité de l'information financière (ou on donne -5 pour la mauvaise présentation ou la présentation qui ne contient pas de détails et 10 pour celle détaillée)

Les femmes dans les conseils (si 1 on donne 5 et 10 pour plus sinon 0)

Pour le type d'état financier contenant pas l'ESG on donne 0 ou les états présentés d'une manière trop résumés.

Tableau 4 : tableau de corrélation entre le score de gouvernance et les indicateurs de détection

société	JONES	Jones modifié	KOTHARI	gouv
ALUMINIUM DU MAROC	0,3206126	-0,22146419	-0,149816	18
BALIMA	2,2237833	1,80818632	1,6808743	12
CENTRALE DANONE	1,9135977	1,21926248	1,0775517	2
COSUMAR	6,5981452	6,53537083	6,2691929	-4
IB MAROC.COM	2,0463502	1,17623219	5,6669544	4
RISMA	2,1194021	1,75688456	1,6654115	9

AFMA	1,7367937	1,63866102	0,5509526	41
AFRIC INDUSTRIES SA	1,39198	1,22891538	1,0136141	17
AFRIQUIA GAZ	1,2301634	1,50834415	1,1801723	8
ALLIANCES	1,3211059	1,24722298	1,1165006	15
AUTO HALL	15,262681	14,9187117	14,768845	-8
AUTO NEJMA	1,4836852	1,86479858	1,6384363	40
CARTIER SAADA	2,5051798	1,42914899	1,3156862	10
CIMENTS DU MAROC	1,1666186	0,88502691	0,636709	10
COLORADO	-0,203517	1,63752342	1,4331693	16
CTM	1,7201764	1,38893474	1,098777	3
DARI COUSPATE	1,5099941	1,48378251	1,1070684	17
DELATTRE MAROC	1,6108778	1,54976164	1,4480766	10
LEVIVIER				
DELTA HOLDING	-1,943601	1,83199223	1,6866608	27
DISWAY	2,4302378	1,71842923	1,5784598	10
DOUJA PROM ADDOHA	1,9680301	1,72628502	1,6204532	9
FENIE BROSSETTE	1,627692	1,36290281	1,4805818	9
HPS	1,3886891	1,9162575	1,5555098	21
INVOLYS	3,8191373	3,84248984	3,7563225	13
ITISSALAT AL-MAGHRIB	1,6491309	2,773927	2,3481952	2
JET CONTRACTORS	1,2954529	1,63320881	1,3418849	21
LABEL VIE	1,7646575	1,71751667	1,4952504	10
LAFARGEHOLCIM MAR	1,8577977	2,37844134	2,3346369	-1
LESIEUR CRISTAL	1,3051129	1,49487432	1,4021567	4
LYDEC	1,0133135	0,81869866	0,655814	16
M2M Group	1,992124	1,81101893	1,6643439	14
MAGHREB OXYGENE	1,0160493	0,78935184	0,7070355	20
MANAGEM	1,8804425	1,77707381	1,6643927	18
MED PAPER	0,8445557	0,41570425	0,8724356	11
MICRODATA	1,729326	1,61452575	1,1237837	-2

MINIERE TOUISSIT	0,916317	1,48288045	1,1504255	27
NEXANS MAROC	1,1858937	0,97896838	0,943399	12
OULMES	1,4458954	1,3299867	0,9549768	12
PROMOPHARM S.A.	2,724574	1,14646336	0,7525116	23
REALISATIONS MECANIQUES	1,7252283	1,71453223	1,520219	21
S.M MONETIQUE	1,1869528	1,28014614	0,9644087	16
SMI	0,6568224	0,34681647	0,11689	5
SNEP	0,7346393	0,69258816	0,5766886	15
SODEP-Marsa Maroc	1,3554124	1,09568212	0,7497505	12
SONASID	-2,712248	0,35119649	0,3297217	11
SOTHEMA	1,4558455	1,44029798	1,0665024	14
STOKVIS NORD AFRIQUE	1,6566491	1,13957957	1,103032	2
STROC INDUSTRIE	-9,759408	-10,6946879	-5,269731	2
TAQA MOROCCO	-80,77212	-81,1116483	-81,33985	11
TIMAR	1,5285419	1,38215414	1,2957811	16
TOTAL MAROC	3,3125206	3,09671091	2,7155498	1
UNIMER	1,7627001	1,65033092	1,5636256	15

Source : Auteur Youssef JOUALI et synthèse des tableaux 1 et 2

Tableau 5 : Rapport détaillé des statistiques de la régression

Statistiques de la régression

Coefficient de	
détermination multiple	0,04739311
Coefficient de	
détermination R ²	0,00224611
Coefficient de	
détermination R ²	-0,01770897
Erreur-type	11,8438104

Observations 52

Source : Auteur Youssef Jouali et Outils xstat de excel

Tableau 5 : Auteur Youssef Jouali et Rapport Détaillé d'analyse de la variance

	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	des	Valeur critique de F
Régression	1	15,7891933	15,7891933		0,112558177
Résidus	50	7013,7922	140,275844		0,738653951
Total		7029,58139			

	Coefficients	Erreur-type	Statistique t	Probabilité	Limite inférieure 95%	Limite supérieure = 95%	Limite 95%
Constante	0,71864794	2,69924981	0,26623988	0,791149338	4,702954862	6,14025075	-4,
gouv	0,05866514	0,17486044	-0,33549691	0,738653951	0,409882673	0,2925524	-0,

Source : Auteur Youssef jouali via Outils xstat de excel

5. Analyse des résultats :

Selon le coefficient de Fisher faible on peut déduire que la relation entre mode de gouvernance et comptabilité créative n'est pas aussi forte puisque le modèle n'est pas performant

Les coefficients de test de student confirment la même conclusion et donc selon cette analyse nous allons approfondir notre recherche pour vérifier d'autres variables impactant ces pratiques de la comptabilité créative au Maroc de même nous allons approfondir notre recherche pour ressortir des éléments clés expliquant ces pratiques avec les motivations des dirigeants et d'autres variables.

D'après ce qui précède la gouvernance comme un seul facteur déterminant pour comprendre les motivations et limites de la comptabilité créative reste insuffisant mais nous devons aller plus loin pour vérifier d'autres facteurs pour passer d'un modèle d'une seule variable à un modèle à plusieurs variables.

Pourtant, la mise en place de la bonne gouvernance pour les entreprises marocaines reste insuffisante et la plupart des entreprises ne donne pas d'importance à ce concept dans les publications annuelles.

Conclusion

Dans un premier temps nous avons essayé de donner un aperçu sur les éléments nécessaires pour que ce travail suive un enchaînement logique et permette de conclure des interprétations en exploitant des données récoltées soigneusement du site officiel de la bourse de Casablanca ;

Cette partie visait essentiellement à confronter le cadre théorique et conceptuel avec la réalité des sociétés marocaines, et ce ci permet de vérifier si nous avons les mêmes déterminants dans le contexte marocain ;

Nous avons pu explorer sur la base des modèles proposés par Jones en 1991, Dechow 1995 et Kothari 2005 l'ensemble des entreprises cotées en bourse de Casablanca à l'exception des institutions financières pour leurs particularités comptables.

La gouvernance reste un concept vague mais souvent les chercheurs les indicateurs que nous avons utilisés pour avoir un score représentant de la gouvernance dans chaque entreprise.

Le nombre des entreprises satisfaisant notre méthodologie en matière d'informations reste minime.

Notre contribution limitée par le nombre des entreprises cotées en bourse au Maroc et le manque de transparence de l'information financière et les informations sur la gouvernance et l'unification des modes de publication pour qu'elles contiennent des informations suffisantes.

Nous proposons d'autres variables à savoir la structure du capital ; la structure de la propriété ; la politique de distribution de dividende ; les variables de contingence pour voir dans quelle mesure ces variables peuvent ou non avoir un impact sur les pratiques de la comptabilité créative dans le contexte des sociétés cotées en bourse de Casablanca.

BIBLIOGRAPHIE

- Ali Abedalqader Al-Thuneibat, Ream Tawfiq Ibrahim Al Issa and Rana Ahmad Ata Baker
Managerial Auditing Journal, 2011, vol. 26, issue 4, 317-33
- Asegdew Kirubel et Sitina Akmel Earning Management: From Agency and Signalling Theory
Perspective in Ethiopia Journal of Economics, Management and Trade 24(6): 1-12, 2019; Article
no.JEMT.51476;
- Balaciu Diana Elisabeta et and Vladu Alina Beatrice :CREATIVE ACCOUNTING - PLAYERS
AND THEIR GAINS AND LOSES;Annals of Faculty of Economics, 2010, vol. 1, issue 2, 813-819
- Brenda Van Tendeloo & Ann Vanstraelen:Earnings Management and Audit Quality in Europe:
Evidence from the Private Client Segment Market; Pages 447-469 | Published online: 11 Oct 2011
- C.P. Ching B.H. Teh O.T. San H.Y. HoeThe relationship among audit quality, earnings
management, and financial performance of Malaysian public listed companies Article · January
2015
- Chen, H., Q. Tang, Y. Jiang, Lin, Z. (2010). The role of international financial reporting standards in
accounting quality: Evidence from the European Union. Journal of International Financial
Management and Accounting 21 (3): 220–78.
- DeAngelo L (1986) Accounting numbers as market valuation substitutes a study of management
buyouts of public stockholdersThe accounting review volume LXI numéro 3 Juillet pp 400-420
- Dechow and R G Sloan 1991 Executive incentives and the horizon problem An empirical
investigation Journal of Accounting and Economics 14 51-89
- Dechow, P. M., and Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual
estimation errors. The Accounting Review 77(Supplement), 35-59.
- Dichev, Ilia D. & Tang, Vicki Wei, 2009. "Earnings volatility and earnings predictability," Journal
of Accounting and Economics, E 2009
- Dichev, Ilia D. & Tang, Vicki Wei, 2009. "Earnings volatility and earnings predictability," Journal
of Accounting and Economics, E 2009
- Elston, Julie Ann & Goldberg, Lawrence G., 2003. "Executive compensation and agency costs in
Germany," Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 27(7), pages 1391-1410, July.
- Gérard Charreaux:Les théories de la gouvernance:de la gouvernance des entreprises à la
gouvernance des systèmes nationau February 2004

Guay W Kothari S Watts R 1996 A market-based evaluation of discretionary accrual models *Journal of Accounting Research* 34 83-105

Healy, P.M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*. Vol: 7. No: 1-3. pp. 85-107

HILMI, Y. (2013). L'audit interne au Maroc : Degré d'intégration et spécificités de l'entreprise. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 0(8). doi:<https://doi.org/10.48376/IMIST.PRSM/remarem-v0i8.3502>

HILMI, Y., & FATINE, F. E. . (2020). La mise en place d'un manuel de procédure d'application des IAS/IFRS, comme outil du contrôle interne. *International Journal of Management Sciences*, 3(2). Retrieved from <https://www.revue-isg.com/index.php/home/article/view/237>

Joël Branson et Diane Breesch: Referral as a determining factor for changing auditors in the Belgian auditing market: An empirical study. *The International Journal of Accounting* 39(3):307-326 · in study; Article December 2004

Jones J 1991 Earnings management during import relief investigations *Journal of Accounting Research* 29 193-228 Markus Schultze *KMU-Magazine* Nr 8 Octobre 2005

Jones, J.J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*. Vol: 29. No: 2. pp. 193-228

Joseph V. Carcello et Carl W. Hollingsworth et Terry L. Neal: Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management 306 with *SSRN Electronic Journal* · February 2006

Klein, A. (2002). 'Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics* 33 (August): 375-400.

Madan Bhasin; CREATIVE ACCOUNTING PRACTICES: AN EMPIRICAL STUDY OF INDIA: April 2013

Matis D Vladu A B and Negrea L (2009) "Cash-Flow Reporting Between Potential Creative Accounting Techniques and Hedging Opportunities Case study Romania

McFarland, J. (2002). How ROB created the rating system. *The Globe and Mail*, 7 October 2002, B6
Moldovan R L Achim S A and Bota- Avram C (2010) Fighting The Enemy of Fair View Principle – Getting to Know Creative Accounting *Journal of Economic Literature Classification* F32M41 pp 51-61

Nelson MW Elliott JA and Tarpley RL (2002) Evidence from auditors about manager's and

auditor's earnings-management decisions *Accounting Review* 77 pp 175-202

Okaro Sunday Chukwunedu et Emmanuel Ikechukwu Okoye: The Introduction of Accrual Accounting in the Public Sector of Nigeria - The Perception of Auditors, Preparers of Financial Statements and Accounting Academics 34 Pages Posted: 19 Apr 2012

Olfä Daghni, Mighri Zouhayer, Karim Bel Hadj Mbarek : Economics 2016 (First Publication: 12 June 2016) Earnings Management And Board Characteristics: Evidence From French Listed Firms

Ronen et Berman 2004 TRACKS: Musings on Post-Enron Reforms : *Journal of Accounting, Auditing and Finance*

walker 2013, p.446 also emphasizes both the accrual and real earnings management

Wayne Guay et S. P. Kothari: January, 2003 *Accounting for American Economic Review* 93(2):405-409 · in *Employee Stock Options* ; Article February 2003

Wuchun Chi : Is Enhanced Audit Quality Associated with Greater Real Earnings Accounting in *Accounting Horizons* 25(2):315-335 · December 2011 Management? *Horizons* 25(2):315-335 · December 2011

Zunaidah Sulong et Fauzias Mat Nor: Dividends, ownership structure and board governance on firm value: Empirical evidence from Malaysian listed firms 2008